

GEMORRAGIK VASKULITLARDAGI GEMOSTAZNING KLINIK-PATOGENETIK VA DIAGNOSTIK XUSUSIYATLARI.

Ruziyev Zarif Muxammadovich

**Buxoro davlat tibbiyot instituti Gematologiya va
klinik laborator diagnostika kafedrası**

ANNOTATSIYA.

Sheylen-Genox yoki gemorragik vaskulit mikrosirkulyatsiya tizimiga ta'sir qiluvchi eng keng tarqalgan tizimli vaskulitdir. Yosh va o'rta yoshdagi odamlarda keng tarqalganligi, keyingi yillarda kasallanishning kuchayishi va jarayonning surunkali bo'lib qolish xavfi muammoning katta ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatini belgilaydi. So'nggi yillarda kattalar orasida gemorragik vaskulit tarqalishining ortishi bilan kasallanishning umumiy tendensiyasi kuzatildi. Shu bilan birga, vaskulitda qon tomir devoriga zarar yetkazadigan ko'plab patogenetik mexanizmlar hali to'liq ochib berilmagan. Qon tomir endoteliysi shikastlanishining immunologik mexanizmlari, hujayralararo molekulalarining adgeziya roli va tomir ichidagi koagulyatsiya mexanizmlari, ayniqsa, ularning bir-biri bilan aloqasi yaxshi o'rganilmagan. Bularning barchasi ushbu tadqiqotning maqsadi va vazifalarini belgilab berdi.

Kalit so'zlar: Gemorragik vaskulit, Sheylen-

Genox kasalligi, mikrosirkulyatsiya tizimi, gemostaz tizimi, qon ivishi.

KIRISH

Birinchi marta keng qamrovli baholash asosida gemostaz jarayonlarining buzilishi, gemorragik vaskulitni o'rganish o'tkazildi. Kasallikning klinik ko'rinishiga qarab, kasallikning patogenezida asosiy bo'g'inlar aniqlanadi va bu tizimlarning gemorragik vaskulit rivojlanishidagi xususiyatlari belgilanadi. Vaskulitning paydo bo'lishi va rivojlanishida hujayralararo molekulalarining ishtiroki va ularning kasallik klinik shakllari va faoliyati bilan bog'liqligi aniqlandi. Gemorragik vaskulitning turli klinik ko'rinishlarida immunitetning buzilish mexanizmlari o'rganildi. Birinchi marta kasallikning surunkali takroriy shakllarida hujayralararo adgeziya darajasini oshirish va immunitet muvozanatining shakllanishining ahamiyati tavsiflandi.

Gemorragik vaskulit bilan og'riqan bemorlarda qon ivishining buzilishi bo'lgan bemorlarda qon tomir-trombotsitlar gemostazini faollashtirish va antikoagulyant mexanizmlarni depressiya qilishning asosiy roli ko'rsatilgan. Ushbu erkin radikal oksidlanish jarayonlariga ta'sir qilish mexanizmlari va gemoreologik buzilishlar, mikrosirkulyatsiya o'zgarishlarini kuchaytiradi va koagulyatsion tizimning keyingi kuchlanishini saqlaydi. Vaskulitning og'ir

shakllari bo'lgan bemorlarda tarqalgan tomir ichidagi koagulyatsiya rivojlanishi bilan gemostazda sezilarli giper- va gipokoagulyar o'zgarishlar mavjudligi aniqlandi. Qon tomir devori disfunktsiyasini erta tashxislash, yallig'lanish jarayonining faolligining og'irligi va kuchayishi, trombotsitlar va eritrotsitlar agregatsiyasi, fon Villebrand omili antigenining faolligi va D-dimer darajasini aniqlash taklif etiladi.

ISHNING MAQSADI:

Gemorragik vaskulitda klinik, immunologik va gemostazologik buzilishlarning klinik shakllariga qarab rolini aniqlash va olingan ma'lumotlarga asoslanib, kasallikning patogenezini asoslash.

Tadqiqot materiallari

Biz teri gemorragik ko'rinishi bo'lgan 326 nafar katta yoshli bemorlarni tekshirdik, ulardan 16 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan gemorragik vaskulit bilan og'rigan 159 nafar bemor aniqlandi. Ularning 74 nafari (46,5%) erkaklar va 85 nafari (53,5%) ayollar. Nazorat guruhi 20 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan 30 nafar sog'lom odamdan iborat (o'rtacha yoshi $32,5 \pm 10,7$ yil). Gemorragik vaskulit tashxisi tasniflash mezonlari (J.A. Mills va boshqalar, 1990) va N.P.Shilkina va boshqalar mezonlari asosida amalga oshirildi.

Differensial diagnostika izolyatsiya qilingan teri leykotsitoklastik vaskulitini, muhim krioglobulinemik vaskulitni, makroglobulinemiyali Valdenström purpurasi, Verlgof kasalligini va ikkilamchi gemorragik vaskulitni o'z ichiga oladi. Koagulyatsion

gemostaz koagulometrda asosiy koagulyatsion testlar (faollashtirilgan rekalsifikatsiya vaqti (FRV), faollashtirilgan qisman tromboplastin vaqti (FQTV), protrombin vaqti (PTT), trombin vaqti (TTV), fibrinogen yordamida baholandi. Antikoagulyantlar orasida antitrombin-III aniqlandi, fibrinolitik tizim ko'rsatkichlaridan XIIa ga bog'liq fibrinoliz, umumiy fibrinolitik faollik va plazminogen aniqlandi. Trombinemiya belgilari aniqlandi: eruvchan fibrin monomer komplekslari, fibrin / fibrinogen parchalanish mahsulotlari, D-dimer.

Kasallikning klinik shakllari va davomiyligiga qarab, GV bilan kasallangan barcha bemorlar 2 guruhga bo'lingan:

I guruh - teri gepatiti (purpura simplex) va teri-bo'g'im shakllari (purpura rheumatica) ning o'tkir (yangi paydo bo'lgan) kursi bo'lgan 41 bemor. Sindromlar: teri va teri + bo'g'im.

II guruh - GV ning teri va teri-bo'g'im shakllarining uzoq muddatli (bir necha yildan ortiq) surunkali takroriy kursi (yillik kuchayishi bilan) bo'lgan 58 bemor. Sindromlar: teri va teri + bo'g'im.

Gemostazning qon tomir-trombotsitlar komponentini o'rganish quyidagilarni aniqladi: bemorlarning ushbu guruhidagi trombotsitlar soni nazorat ko'rsatkichlaridan farq qilmadi, shu bilan birga, trombotsitlarning funksional faolligining oshishi qayd etildi. O'z-o'zidan va ADF tufayli trombotsitlar

agregatsiyasining kuchayishi kuzatildi. Trombotsitlar soni normal qiymatlarda saqlanib qoldi va o'rtacha $266+13,4 \times 10^9$ g/l ni tashkil etdi. Trombotsitlar-qon tomir gemostazining faollashishi ADF va ristotsetin bilan giperaggregatsiya sonining ko'payishi bilan o'z-o'zidan va induksiyalangan agregatsiyaning kuchayishi qayd etilgan.

Fon Willebrand omili faolligi darajasi nazorat qiymatlaridan 1,9 baravar yuqori bo'lib, bu endotelial shikastlanishning intensivligini va sezilarli trombogen xavfini ko'rsatadi. FRV, APTT, PTV va TV ko'rsatkichlari sezilarli darajada o'zgarmadi, garchi giperkoagulyatsiyaga nisbatan ishonchsiz tendentsiya mavjud edi. Fibrinogen kontsentratsiyasi $4,2 \pm 0,6$ g/l gacha ko'tarilish tendensiyasiga ega. Trombotsitlar soni biroz pasayish tendensiyasiga ega edi. Trombotsitlarning o'z-o'zidan giperaggregatsiyasi 12 bemorda va 8 bemorda ADF va ristotsetin induktorlari ta'sirida mavjud bo'lsa, ushbu guruhdagi 4 bemorda degranulyatsiyalangan trombositlar tarkibining ko'payishi bilan agregatsiyaning pasayishi kuzatildi, buning sababi trombositlar agregatsiyasi natijasida granular tarkibining chiqishi bo'lishi mumkin. (Barkagan, 1999; A.S. Shitikova, 2000).

Qondagi Villebrand omilining faolligi nazorat ko'rsatkichlaridan sezilarli darajada oshib ketdi va $223 \pm 10\%$ ni tashkil etdi, bu buyrak tomirlari endoteliasining shikastlanishining og'irligi va tarqalishini ko'rsatadi va jarayonning faolligi bilan

bevosita bog'liqdir. VO darajasi va trombositlarning spontan agregatsiyasi va IgA kontsentratsiyasi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik va AT-III darajasi va trombositlar tarkibi bilan teskari korrelyasiya mavjud. Plazma-koagulyatsion gemostaz tomonidan asosiy koagulyatsion testlarda (FRV, FQTV, PTV) ko'p yo'nalishli siljishlar kuzatildi, bu gemostatik tizimning nomutanosibligini ko'rsatdi. Fibrinogen miqdori nazorat guruhiga qaraganda ancha yuqori edi.

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, gemorragik vaskulitda gemostatik tizimning buzilishi kasallikning klinik shakli va faolligi darajasiga qarab ko'p yo'nalishli o'zgarishlar bilan tavsiflanadi. Antikoagulyant tizim va fermentativ fibrinolizning o'chirilishi fonida qon tomir-trombositlarning ko'proq va koagulyatsion gemostazning kamroq darajada kuchlanishining yuzaga kelishi qayd etilgan.

GV bilan og'rigan bemorlarda gemostatik tizimni o'rganishda trombositlar soni faqat buyraklari shikastlangan bemorlarda pasayish tendensiyasiga ega; qolgan barcha guruhlarda trombositlar soni nazoratdan sezilarli darajada farq qilmadi. Shu bilan birga, oq qon plastinkalarida quyidagi funksional o'zgarishlar aniqlandi: GV bilan og'rigan bemorlarning barcha guruhlarida o'z-o'zidan agregatsiyaning sezilarli darajada oshishi aniqlangan.

Vaskulitda trombositlar giperaggregatsiyasi mavjudligi mikrovaskulyar tomirlarni to'sib qo'yishi mumkin

bo'lgan trombositlar agregatlarini hosil qilish tendensiyasini ko'rsatadi. Shu bilan birga, "kulrang" (degranule qilingan) trombositlar tarkibining ko'payishi bilan kollagen tomonidan induksiyalangan agregatsiyaning pasayishi tendensiyasi mavjud edi. GV ning surunkali takroriy kursi bo'lgan guruhda "past" agregatsiyaga ega bo'lganlar nazorat guruhiga qaraganda 15% ga yuqori bo'lib, bu charchash yoki orttirilgan trombositopatiyalarning rivojlanishini ko'rsatadi. Bundan tashqari, trombositlardagi a-granulalar sonining kamayishi natijasida plazmadagi bu organellalarda saqlanishi kerak bo'lgan mahsulotlarning konsentratsiyasi ortadi (Z.S.Barkagan, 1999; A.S. Shitikova, 2000).

Bizning tadqiqotimizda trombositlarning giperaggregatsiyasi trombositlar subendotelial tuzilmalar bilan aloqa qilganda trombositlardan "bo'shatish reaksiyasi" paytida ajralib chiqadigan 4-trombositlar omil va B-tromboglobulin trombinemiya belgilarining sezilarli darajada oshishi bilan birga keldi (Z.S. Barkagan, 1993). O'rganilgan bemorlarda Villebrand omili faolligi va Willebrand omili antigeni konsentratsiyasi nazorat guruhiga nisbatan 2 baravardan ko'proq oshgan. Koagulyatsion gemostaz nuqtai nazaridan, bemorlarning ko'pchiligi giperkoagulyatsiyaga moyilligini ko'rsatdilar, bu asosiy koagulyatsion testlardagi o'zgarishlar bilan tasdiqlangan.

GVning teri-bo`g`im shaklining o'tkir kechishi

kuzatilgan bemorlarda o'rtacha darajada giperkoagulyatsiya aniqlangan, buyraklar shikastlangan va kasallikning takroriy kechishi kuzatilgan bemorlarda bu buzilishlar ko'proq ahamiyatga ega edi. Barcha guruhlarda fibrinogenning ko'payishi kuzatildi, bu nazorat guruhidagidan sezilarli darajada oshdi. Barcha guruhlarda AT-III darajasi pasaygan, bu ko'pchilik bemorlarda mavjud bo'lgan trombinemiya natijasida antikoagulyant potensialning sezilarli darajada kamayishi bilan izohlanadi.

Fermentativ va ferment bo'lmagan fibrinoliz tizimida murakkab o'zgarishlar yuz berdi. GVning qorin bo'shlig'i, buyrak shakllarida fermentativ fibrinolizning depressiyasi va takroriy kursi plazmin faolligining pasayishi, euglobulinlarning XIIa ga bog'liq lizisini ingibirlash, umumiy FA va antiplazminlar titrining oshishi bilan namoyon bo'ldi, ehtimol bu plazminogen iste'molining ko'payishi, plazminogen aktivatorlarining chiqarilishi va sintezining buzilishi bilan bog'liq. Shu bilan birga, plazmin fibrinolizining kamayishi bilan kasallikning qaytalanuvchi kechishi va buyrak shakli bo'lgan ayrim bemorlarda spontan fibrinolizning kuchayishi kuzatildi. Intravaskulyar koagulyatsion jarayonlarning intensivligi, eruvchan fibrinmonomer komplekslarining, fibrin degradatsiyasi maxsulotlarining, D-dimer konsentratsiyasining ortishi va ijobiy parakoagulyatsiya testlari bilan baholandi.

Kasallik doimiy nekrotik toshmalar, buyrakning og'ir

shikastlanishi, trombositlar sonining kamayishi va ularning yig'ilish qobiliyatining pasayishi, fibrinogen darajasining pasayishi ko`rinishida gipokoagulyatsiya tomon siljishlar bilan doimiy relapsli kursga ega bo'lgan 16 holatda aniqlangan. trombin vaqtining kengayishi, eruvchan fibrin monomer komplekslar darajasining sezilarli darajada oshishi va umumiy FAKning sezilarli o'sishi. Gingival qon ketishi, teridagi "ko'karishlar", ijobiy "turniket va chimchilash" testlari ko'rinishidagi qon ketishining klinik ko'rinishlari bilan bir qatorda, koagulogrammadagi bu o'zgarishlar qon tomir ichiga tarqalgan qon ivishining I-III bosqichining ko'rinishi sifatida qaralishi mumkin. (trombositopatiya va iste'mol koagulopatiyasi).

Shunday qilib, gemorragik vaskulitda gemostatik tizimning buzilishi kasallikning klinik shakli va faolligiga qarab ko'p yo'nalishli o'zgarishlar bilan tavsiflanadi. Koagulyatsion tizimning faollashishi qon tomir-trombositlarning ustun kuchlanishi va kamroq darajada koagulyatsion gemostaz bilan tavsiflanadi, bu antikoagulyant tizim va fermentativ fibrinolizning inhibisyonu fonida yuzaga keladi. Eng aniq o'zgarishlar kasallikning surunkali kursida va buyrak formasida kuzatiladi. Giperkoagulyar o'zgarishlar, asosan, qon tomir-trombositlar gemostazini faollashtirish va fibrinolizni ingibirlash vaqti ustunlik qiladi. Qonning aniq DVS ko'rinishi buyraklar shikastlangan GV bilan og'rigan bemorlarning 30 foizida va qorin bo'shlig'i sindromi bilan 12 foizda rivojlanadi.

Gemostatik tizimdagi o'zgarishlarning og'irligi giperkoagulyatsiyaning klinik ahamiyatsiz siljishidan II-III bosqichlarning aniq dekompensatsiyalangan DVS sindromigacha o'zgarishi mumkin. Mikrosirkulyatsiya blokadasi bilan qonning reologik xususiyatlarining umumiy yomonlashishi, birinchi navbatda, buyraklarga ta'sir qiladi.

Xulosa:

Gemorragik vaskulit bilan og'riqan bemorlarda eritrotsitlar biomembranalarining barqarorligi va strukturaviy o'zgarishlarining buzilishi transport ATFazlari faolligining pasayishi va kasallikning buyrak formasida eritrotsitlarning giperaggregatsiyasi aniqlandi. Aniqlangan o'zgarishlar qonning reologik xususiyatlarining buzilishiga va "giperquyuqlik" sindromining shakllanishiga olib keladi. Gemorragik vaskulit antikoagulyant tizimning depressiyasi va fermentativ fibrinoliz fonida qon tomir-trombotsitlarning ustun faollashuvi va kamroq darajada plazma koagulyatsion gemostaz bilan tavsiflanadi.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Давлетбаева, А.И., Клиническое течение геморрагического васкулита у взрослых / А.И. Давлетбаева // Мат. 66-й Республиканской научной конф. молодых ученых БГМУ. - Уфа, 2001. - С. 100-101.

2. Геморрагический васкулит (пурпура Шенлейна-Геноха): Информационно-методические рекомендации / А.Б. Бакиров, М.М.Фазлыев, Н.С.Казыханов [и др.] - Уфа: Изд-во УФНИИ МТ и ЭЧ, 2001. - С. 14.
3. Давлетбаева, А.И. Клинические и лабораторные особенности течения, геморрагического васкулита у взрослых / А.И. Давлетбаева, М.М.Фазлыев, Л.М. Валишина // Сб. научных трудов «Республиканская клиническая больница им. ГГ. Куватова -125 лет». - Уфа, 2002. - С. 199-200.
4. Артериальная гипертензия как фактор прогрессирования хронического гломерулонефрита / Р.М.Фазлыева, Г.К. Макеева, М.М.Фазлыев [и др.] // Здоровоохранение Башкортостана, № 2, 1999.- С. 58-59.
5. Фазлыев М.М. Нарушения гемостаза при различных клинических вариантах геморрагического васкулита / М.М.Фазлыев // Тромбоз, гемостаз и реология. М. 2001. №4.-С. 135-136.
6. Фазлыев М.М. Эффективность цитостатической терапии в лечении почечной патологии при геморрагического васкулите / М.М. Фазлыев, Р.Г. Камалова // Научно-практическая ревматология, № 3, 2001, С. 123.
7. Фазлыев М.М. Иммуногемостазиологические

особенности геморрагического васкулита Шенлейна-Геноха / М.М. Фазлыев // Научно-практическая ревматология, № 3, 2001, С. 124

8. Ruziyev Z.M. Features of the Course of Iron Deficiency Anemia in Children // Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali. -2023. №. 2. С. 266-269
9. Ruziyev Z.M. Изменения в системе свертывания крови у постковидных пациентов//ТА'LIM_FIDOYILARI. -2023. №.1. С. 54-61
10. Ruziyev Z.M. Changes in the blood coagulation system in post-Covid patients//International scientific research journal. ISSN: 2776-0979, Volume 4, Issue 8, - 2023. С. 200-206
11. Ruziyev Z.M. Structure of Hemostasis System and Vital Significance in Human Organism//BEST JOURNAL OF INNOVATION IN SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT ISSN: 2835-3579 Volume:2 Issue:10|2023 С. 673-675
12. Ruziyev Z.M. Состояние коагуляционной системы у больных с гембластозами в особенности хроническими миелобластами и истинной полицитимией//International Journal of Formal Education Volume: 2 Issue: 11 | Nov – 2023 ISSN: 2720-6874. С. 430-434

13. Ruziyev Z.M. ANEMIC SYNDROME IN
PATIENTS WITH ACUTE
LEUKEMIA//American Journal of Pediatric
Medicine and Health Sciences Volume 01, Issue
09, 2023 ISSN (E): 2993-2149. C. 141-145